

O'ZBEK CHOLG'U ASBOBLARINING JAHON MUSIQA SI RIVOJLANISHIGA QO'SHGAN HISSASI

Xujayeva Nasiba Qarshiboy qizi

ORCID: 0009-0009-8565-6191

E-mail: xojayevanasiba921@gamil.com

O'zbekiston Finlandiya Pedagogika instituti
Amaliy matematika va fizika fakulteti tyutori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11349837>

ANNOTATSIYA:

O'zbek milliy cholg'u asboblari jahon musiqa san'ati rivojiga katta hissa qo'shgan. Ularning o'ziga xos tovushlari va xususiyatlari butun dunyodagi musiqachilar va bastakorlarning e'tiborini tortdi va ular o'z asarlariga etnik lazzat va chuqurlik kiritish uchun foydalanadilar. Maqolada o'zbek cholg'u asboblarining jahon musiqa sahnasiga qo'shgan hissasi bu borada musiqashunos olimlarning qo'shgan hissasi o'rganiladi. Maqolada, shuningdek, ushbu cholg'u asboblarini o'z ijodiga kiritgan mashhur musiqachilar va bastakorlardan misollar keltirilgan. Maqolada o'zbek cholg'u asboblari nafaqat O'zbekistonning madaniy merosi, balki jahon musiqa san'atida yangi va innovatsion ohanglar yaratishda muhim ahamiyat kasb etishi alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: o'zbek musiqa asboblari, jahon musiqa, etnik musiqa, klassik musiqa, estrada, madaniy meros.

KIRISH

Zamonaviy o'zbek musiqasida o'zbek milliy cholg'u asboblari faol ravishda qo'llanilib kelinmoqda. Asosan milliy cholg'ularimiz quyidagi janrlarda muhim rol o'ynaydi:

- An'anaviy musiqa – cholg'u asboblari an'anaviy o'zbek kuy va ritmlarini saqlash va ijro etish uchun ishlatiladi.
- Xalq musiqasi – cholg'u asboblari xalq qo'shiqlari va raqslarining ajralmas qismidir.
- Estrada musiqasi – an'anaviy cholg'u asboblaridan foydalanish zamonaviy estrada qo'shiqlariga o'ziga xos o'zbekona tus beradi.
- Cholg'u musiqasi – kompozitorlar milliy cholg'u asboblaridan asl cholg'u asarlar yaratishda foydalanadilar.
- Kino va teatr uchun musiqa – asboblari kino va teatr spektakllarida tegishli atmosferani yaratish va madaniy kontekstni yetkazish uchun ishlatiladi.

Bundan tashqari, o'zbek cholg'u asboblari O'zbekistondan tashqarida ham tobora ommalashib bormoqda. Ularning o'ziga xos ovozi va ta'sirchanligi xalqaro musiqachilar va bastakorlarning e'tiborini tortadi va ular etnik lazzat va chuqurlik qo'shish uchun ularni o'z asarlariga kiritadi.

O'zbek cholg'u asboblari qadimiy va boy tarixga ega. O'zbekiston hududida olib borilgan arxeologik qidiruv ishlari natijasida ikki buyuk Oqsa (Amudariy) va Yaksarta (Sirdaryo) daryolari havzasidagi xalq musiqa madaniyati yuksak darajada rivojlanganidan dalolat beruvchi ko'p miqdorda torli, puflama va zarbli cholg'u asboblari sahnalari topildi. Darhaqiqat, Toproq-qal'a (Qadimgi Xorazm) va Ayritam frizlari (Qadimgi Baqtriya) torli, puflama va zarbli cholg'u asboblari, bizgacha bo'lmagan asl nomlari, musiqa ajralmas tarkibiy qismi bo'lgan yuksak sivilizatsiyalarning asl nusxalaridir.

F.Karomatov “O‘zbek cholg‘u musiqasi” monografiyalarida shunday yozadi: “Ushbu yodgorliklarda yetarlicha yaroqli cholg‘u asboblari, masalan, lyutalar, arfalar, naylar va boshqa sahnalarni ko‘ramiz, ular o‘z navbatida katta o‘tgan sahna guvohnomasiga xizmat qiladi. Natijada nafaqat asbob-uskunalar, balki cholg‘u musiqasi ham o‘zbek va boshqa xalqlarni Markaziy Osiyoning boy tarixini anglatadi.

Tarixning keyingi davrlarida esa O‘zbekiston hududi buyuk tamaddunga kirgan davrda, masalan Temuriylar, musiqa ilmi va uning tarkibiy qismlari organologiyaga alohida e‘tibor qaratildi. Buyuk ensiklopediyachi Sharqiy Renissans — Abu Nasr Forobiy (870-950), Muhammad Xorazmiy (993-yilda zukko), Abu Ali ibn Sino (980-1037) asarlarini nomlash mumkin bo‘lib, ularda musiqa foniy fanlar va ornalogiya bilan birga uning ajralmas qismi hisoblanadi.

Yuqorida tilga olingan olimlarning jahon musiqa organologiyasiga qo‘shgan ulkan hissasini tasdiqlash uchun XX asr boshlarida buyuk “Musiqasi asboblari sistemikasi”ni tuzuvchilar E.Xorenbostel va K. Saks Abu Nasr Forobiyning “Musiqasi haqidagi katta kitobi”ni bu fanning asoschisi deb hisoblagan [1, 3]. Forobiydan 20-asr boshlarigacha bo‘lgan musiqa fanining tarixiy retrospektivida Abdurauf Fitratning (1987-1938) “O‘zbek mumtoz musiqasi va uning tarixi” kitobida quyidagi umumiy qonuniyat barqaror saqlanib qolganini ko‘ramiz “ musiqa asboblari nazariy va tarixiy qismlar orasiga joylashgan ko‘prikdir.”

Bizningcha, bularning barchasi Sharq, jumladan, o‘zbek mumtoz musiqasining yozilmagan an‘analari sharoitida cholg‘u asboblarning ilmiy nazariya bilan jonli musiqa amaliyoti o‘rtasida o‘ziga xos ko‘prik, bog‘lovchi bo‘lib xizmat qilganligidandir. Mumtoz musiqa timsoli bilan mujassamlashtirgan musiqa asboblari chuqur muqaddas munosabat shundan kelib chiqadi. Taxminan so‘nggi 100 yil ichida O‘zbekistonda cholg‘u asboblari evolyutsiyasi va ularning asriy asoslarini zamonaviy sharoitda o‘zgartirilishini ko‘rib chiqish aynan shu bilan bog‘liq.

Bu jarayon juda murakkab, ziddiyatli va ba‘zan juda og‘riqli. Ammo, shunga qaramay, umuman olganda, badiiy-mafkuraviy jihatdan, bizningcha, hozirgi bosqichdagi jahon musiqa madaniyatidan dalolat beruvchi juda samarali va ko‘rsatkichdir. Ma‘lumki, o‘zbek musiqa madaniyati va cholg‘u asboblari uning tarkibiy qismi sifatida kuchli ilmiy-amaliy asosga ega.

20-asrda u tub o‘zgarishlar bosqichiga – ko‘p ovoqli musiqiy tafakkurning o‘zlashtirilishi, Yevropa musiqa klassiklari bilan yaqinlashishi va yangi milliy maktabning shakllanishi bosqichiga kirdi.

Biz o‘zbek xalq cholg‘u asboblari va cholg‘u musiqasi rivoji, shu yo‘lda eng murakkab ilmiy-amaliy muammolarni yengib o‘tish, davlat tuzumini shakllantirish borasidagi ayrim muhim jihatlarga qisqacha to‘xtalib o‘tamiz. Milliy cholg‘u asboblari musiqa ta‘limi, ularda yakkaxon, ansambl va orkestr ijrochiligining yangicha ko‘rinishda shakllantirdi Eng muhimi, bugungi kunda O‘zbekiston bastakorlarining o‘zbek milliy cholg‘u asboblari uchun asarlari zamonaviy Yevropa va Amerika ansambllari tarkibida yoki Yaponiya Milliy simfonik orkestri jo‘rligida ijro etilayotgani misli ko‘rilmagan badiiy natijalarga erishildi.

Dastlab Eski shahar xalq konservatoriyasi (Toshkent, 1918, o‘qituvchilari V.A.Uspenskiy va Shorahim Shautsmarov) va Sharq musiqa bilim yurti (Buxoro, 1921, ustozlari — sobiq saroy sozandalari Ota Jalol Nasirov, Ota G‘iyos Abdug‘ani va orkestr ustasi N.N.Mironov) yo‘naltirilgan. Milliy an‘analar va umuminsoniy musiqa qadriyatlarini bir-biriga

yaqinlashtirish. Bu konservatoriya maktablarida o'qitish metodikasining asosiy tamoyili asrlar qa'ridan kelgan amaliyotdan nazariyaga o'tish edi.

Ushbu ta'lim muassasalari yaxshi natijalar berdi: talabalar V.A. Uspenskiy — akademik Yunus Rajabiy (1896 -1976), bastakor Imomjon Ikromov maqom namunalari, xalq musiqasi va o'z kompozitsiyalarini notaga aniq yozishni o'rgangan. Buxorodagi Sharq musiqa maktabi o'quvchilari M.Ashrafiy, Sh.Sahibov, M.Burxonovlar O'zbekiston va Tojikistonda ko'zga ko'ringan bastakor va musiqa arboblari bo'lishdi.

Jamoa ijrochiligining yangi shakllari — milliy cholg'u ansambllari va orkestrlari hamda ular uchun ko'p ovozli musiqa repertuarini yaratish bilan vaziyat ancha murakkablashdi. Bu Yevropa nota yozuvlari tizimiga asoslangan polifonik musiqiy tafakkurni (garmoniya va polifoniya) o'zlashtirishning murakkab va ko'p bosqichli jarayoni edi. Bu borada eng qiyin narsa ko'p asrlik an'analar va umuminsoniy qadriyatlarga tabiiy yaqinlashish yo'ldan chiqish edi.

Ushbu asosiy muammolar atrofida tinimsiz tortishuvlar yuzaga keldi. Diqqatga sazovor tomoni shundaki, bu jarayon dinamik bo'lib, faktlar to'planib borishi bilan 60-yillarning o'rtalarigacha doimiy ravishda kuchayib bordi. 30—40-yillarda o'zbek an'anaviy musiqa san'ati taraqqiyotida nota yozuvining maqsadga muvofiqligi, o'ziga xoslikni saqlash yoki polifoniyaga jadal o'tish bilan bog'liq ziddiyatlar vujudga keldi.

O'zbek ma'rifatparvarlari Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, G'ulom Zafariy, Matusuf Xarratov va ularning safdoshlari etnograf V.A. Uspenskiy, musiqashunos V.M. Belyaev, sharqshunos A.A. Semenov musiqa an'alariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish va shu asosda umuminsoniy qadriyatlarni bosqichma-bosqich o'zlashtirish tarafdorlari edi. Bunga misol tariqasida Iskandar Ikromovning "Eski tanbur notasi", G'ulom Zafariyning "O'zbek musiqasi haqida", Abdulhamid Cho'lponning "Ota-o'g'il san'atkorlari" maqolalarini keltirish mumkin.

I.Ikromov materialida ta'kidlanganidek, nota yozuvlari Sharqda azaldan mavjud bo'lib, ular o'z davri klassik musiqasining yetakchi cholg'usi uchun moslashtirilgan "tabla" turkumiga kirgan va shulardan biri tanbur notasi, 19-asrning ikkinchi yarmida Xorazmda yaratilgan;

G.Zafariyning maqolasi "O'zbek musiqasini butunlay Yevropa tizimiga o'tkazmoqchi bo'lgan aqlli boshlarimiz ko'p. Men ularga qat'iy aytamanki, o'zbek musiqasi ham Eron va hind musiqasi kabi umumsharqiy ahamiyatga ega";

A. Cho'lpon: "An'analar davomiyligi musiqa san'atining harakatlantiruvchi kuchidir. Ikki buyuk sozanda ota Matyoqub Xarrat va o'g'li Matyusuf Xarratov ijodi buning ishonchli dalilidir. Ularning faoliyatida ilmiy asoslar, ijodiy amaliyot va an'analarni davr talabiga mos ravishda rivojlantirish yo'llari jamlangan.

50-60-yillarda faol bosqichga kirgan ikkinchi global muammo o'zbek xalq cholg'u asboblari orkestrini yaratish jarayoni va shu bilan ularni tubdan qayta qurish va tarozilarni xromatlashtirish bilan bog'liqdir. Va bu bahsda ham ilmiy jihatdan mazmunli, muvozanatli va badiiy jihatdan dolzarb yondashuv tarafdorlari ham, muammoning yuzaki, haddan tashqari siyosiyashtirilgan yechimi tarafdorlari ham bor edi. Misol tariqasida o'sha davrlarda "Sovet musiqasi" jurnalida chop etilgan ikkita materialni keltiramiz.

"O'zbek xalq cholg'u asboblari qayta tiklash muammosi O'zbekiston musiqasi arboblari, Moskva va Leningrad vakillarida katta qiziqish uyg'otdi. Bu masala yuzasidan boshlangan qizg'in bahslar asosan uch nuqtai nazarni ochib berdi. Birinchisining tarafdorlari xalq cholg'u

asboblarni o'ziga xos tembrini yo'qotmasdan tubdan qayta qurish mumkin emas, deb hisoblashgan, ular xalqqa juda tanish va ular tomonidan sevilgan. Cholg'u asboblarning temperamentiga kelsak, oktavaning o'n ikki teng yarim tongga bo'linishi natijasida u pirovardida o'ziga xos o'zbek musiqasining buzilishiga olib keladi, uning miqyosi Yevropa miqyosidagidan kichikroq intervalli munosabatlarga ega.

Musiqaning olamining ba'zi boshqa vakillari esa o'zbek xalq cholg'u asboblarning sotsialistik san'at rivojida ijobiy ahamiyat kasb etishini umuman tan olmagan holda mutlaqo teskari pozitsiyani egalladilar" [2, 42].

"Diametrik jihatdan qarama-qarshi" fikr o'z davrining o'sha nufuzli jurnalining boshqa maqolasida ishonchsiz dalillar va buzib ko'rsatilgan faktlar bilan yanada kategorik shaklda ifodalangan. "O'zbekistonda ko'p ovozlilikning rivojlanishiga uzoq vaqt davomida xalq cholg'u asboblarning nomukammalligi – ko'p jihatdan qiziqarli va rang-barang, lekin ko'p ovoqli musiqa ijrosiga moslashtirilmaganligi to'sqinlik qildi" [3, 56].

Qarama-qarshiliklar 70-yillarning boshlariga qadar davom etdi, o'sha paytda amaliyotchi musiqachilar nizoga chek qo'yishdi. O'zbek san'atkorlari – O'zbekiston radiosining "Maqom" ansambli ijrosi hamda Farg'onalik Saliyevlar ota va o'g'illarining musiqa jo'rligida kuylashi "Katta ashula", eng qadimiy qo'shiqlar, eng murakkab vokalga ega bo'ldi.

O'zbekiston musiqa jamoatchiligi an'analarni yanada rivojlantirish va yaqinlashtirish yo'li yalang'och nazariy postulatlar doirasida emas, balki musiqiy merosning chuqur ilmiy va amaliy ildizlarida ekanligini anglab yetdi. Ana shu burilish pallasida O'zbekiston musiqa madaniyati, jumladan, uning boy cholg'u asboblari taraqqiyotida yangi bosqich boshlanadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki O'zbek milliy cholg'u asboblari O'zbekistonning madaniy merosini asrab-avaylashda muhim o'rin tutib, mamlakatimizda ham, xorijda ham zamonaviy musiqani ilhomlantirib, boyitib kelmoqda.

Bugungi kunda O'zbekiston davlat konservatoriyasida maqom xonandaligi va ijrochiligi, xalq cholg'ularida akademik ijrochilik va orkestr dirijyorligi bo'limlari mavjud. Mumtoz maqom san'atining azaliy an'analari davr talabi asosida rivojlanib bormoqda. Zamonaviy janr va shakllarda, jumladan, milliy yoki simfonik orkestr jo'rligida o'zbek cholg'u asboblari uchun ko'plab kvartetlar, she'rlar, rapsodiyalar, konsertlar yaratgan kompozitorlar galaktikasi paydo bo'ldi. Eng muhimi, bu asarlarning ba'zilari nafaqat O'zbekistonda, balki uning chegaralaridan uzoqda, Turkiya, Yevropa, Amerika, Yaponiya va boshqa mamlakatlarda ham tinglovchilarni o'ziga rom etmoqda. Bular hozirgi bosqichda o'zbek cholg'u asboblari va cholg'u musiqasi taraqqiyotining voqealigidir.

References:

1. Emsheymer E. Shvetsiya xalq cholg'u asboblari // Xalq cholg'u asboblari va cholg'u musiqasi. II qism. Moskva, 1988 yil.
2. Pekker Y. O'zbek xalq cholg'ulari orkestri haqida. «Sovet musiqasi» jurnali 1946 yil. 11-son.
3. Vyzgo T. O'zbek xalq cholg'u asboblarni qayta tiklash haqida. «Sovet musiqasi» jurnali, 1954. 12-son.